

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕДАГОГОМ-ПСИХОЛОГОМ ПЛАТФОРМЫ «SKILLFOLIO» ДЛЯ ОЦЕНКИ ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА ГОТОВНОСТИ ПЯТИКЛАССНИКА К ОБУЧЕНИЮ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

¹А.К. Калимолдаева, ²Л. Б. Курбанова

¹Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Д.п.н., асс. профессор

²Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Бакалавр 3 курса

¹ardak.kenesbay@gmail.com, ²djangir_89@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10802460>

Аннотация. Сложным периодом является переход из начального звена в среднее. У ребенка меняется его статус. Пятиклассник проходит период адаптации, который несет кардинальные изменения. В это время у многих детей выявляются признаки тревожности, снижается уровень успеваемости и мотивация к учению, появляются сигналы отклоняющегося поведения. Иногда педагогу-психологу, чтобы обработать большое количество диагностического материала нужна помощь инновационных технологий, которыми он может воспользоваться на разных платформах.

Ключевые слова: Адаптация, пятиклассник, тревожность, самооценка, инновационные цифровые технологии.

Abstract. The transition from the primary to the secondary level is a difficult period. The child's status is changing. The fifth grader goes through a period of adaptation, which brings drastic changes. At this time, many children show signs of anxiety, their academic performance and motivation to study decrease, and signals of deviant behavior appear. Sometimes, in order to process a large amount of diagnostic material, a teacher-psychologist needs the help of innovative technologies that he can use on different platforms.

Keywords: Adaptation, fifth grader, anxiety, self-esteem, innovative digital technologies.

Annotatsiya. Murakkab davr-bu boshlang'ich bo'g'indan o'rta darajaga o'tish. Bolaning holati o'zgaradi. Beshinchi sinf o'quvchisi keskin o'zgarishlarga olib keladigan moslashish davridan o'tadi. Ayni paytda ko'plab bolalarda tashvish belgilari aniqlanadi, akademik ko'rsatkichlar darajasi va o'rganish motivatsiyasi pasayadi, deviant xatti-harakatlar signallari paydo bo'ladi. Ba'zida o'qituvchi-psixolog ko'plab diagnostika materiallarini qayta ishlash uchun turli platformalarda foydalanishi mumkin bo'lgan innovatsion texnologiyalar yordamiga muhtoj.

Kalit so'zlar: Moslashuv, beshinchi sinf o'quvchisi, tashvish, o'z-o'zini hurmat qilish, innovatsion raqamli texnologiyalar.

После введения новых государственных образовательных стандартов существенно изменилась и образовательная ситуация в школе. Одно из важнейших мест в образовательном процессе стало занимать психическое здоровье учеников и индивидуализация образовательных маршрутов, что определяет возникновение новых функций педагога-психолога. В новом стандарте общего образования конкретизируется точное место форм и видов применения психологических знаний в организации образовательной среды школы, а это в свою очередь делает более обязательной и измеримой профессиональную деятельность педагогов-психологов, являющихся полноценными участниками образовательного процесса. В Национальном проекте «Качественное образование «Образованная нация», который Правительством Республики Казахстан был утвержден от 12 октября 2021 года, большое внимание уделяется повышению качества образования обучающихся всех уровней образования. Создание

благоприятных условий и среды для обучения. Обеспечение школ комфортной, безопасной, современной образовательной средой.

В Правилах психолого-педагогического сопровождения (ППС) в организациях образования, утвержденных от 12 января 2022 года Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан А. Аймагамбетовым, участниками процесса ППС являются:

- педагогические кадры: учителя, психолог, педагог-психолог;
- логопед, специальный педагог, социальный педагог, педагог-ассистент;
- обучающиеся, в том числе лица (дети) с ООП и их родители (законные представители). Взаимоотношения участников образовательного процесса строятся на принципах гуманизации образования/воспитания и командного подхода.

В Типовых квалификационных характеристиках должностей педагогических работников и приравненным к ним лиц, утвержденных Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года, указаны следующие должностные обязанности педагога-психолога:

- осуществляет деятельность, направленную на сохранение психологического и социального благополучия учащихся;
- содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка;
- проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения;
- развивает принцип инклюзивного образования;
- участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей личности учащихся, способствует развитию у них готовности к ориентации в различных жизненных ситуациях и вопросах профессионального самоопределения;
- участвует в работе педагогических, методических советов, родительских собраний, педагогических консилиумов для родителей, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий.

Взаимодействие учителей, педагога-ассистента, администрации, специалистов ППС не сразу и не всегда становится по-настоящему командным, поскольку каждый из специалистов решает свои узкоспециализированные задачи. Однако опыт работы общеобразовательных школ (ОШ), показывает, что без нахождения общего языка, постановки общих комплексных задач, работу школы в данном направлении нельзя назвать успешной. Исследований, проводившихся в данной области много, но каждый год дети продолжают сталкиваться с проблемой готовности к обучению в пятом классе. С адаптацией столкнулась и я, как мама пятиклассницы. Поэтому, актуальность и новизна этой темы не вызывает сомнений.

Итак, начальная школа закончилась. В этом, на первый взгляд, не простом деле много «подводных» камней. И самое главное, родители забывают, что это событие закончилось и осталось в детстве.

Вернувшись после летних каникул в школу, дети оказываются в новом для себя качестве. Они чувствуют себя более зрелыми. Его первые школьные дни больше похожи на состояние эйфории. Ведь школьники собрались вместе после долгих каникул. У них есть, о чем поговорить друг с другом, есть чем поделиться. Дети испытывают прилив энергии и

сил, они чувствуют, что готовы принять все новшества, которые появляются в школьной жизни. Но это состояние, как правило, длится недолго, около 1-2 недель, не больше. И тогда настроение резко снижается, особенно после первой самостоятельной или контрольной, СОРа или СОЧа. Волна "непосредственной" повседневной жизни снижается среди школьников, не так как это было в начальной школе. И вместе с этим есть страх: "Что скажут мои родители?" А потом наступает самый сложный период адаптации.

Если спросить у родителей о адаптации их детей в детском саду или в начальной школе, они много и с восторженным интересом расскажут об этом периоде, но если вы спросите их о своих детях в пятом классе, и с какими проблемами мог столкнуться и сталкивается их ребенок, они вряд ли вам смогут что-то рассказать, этот вопрос даже может заставить их врасплох. Родители думают. Что их ребенок уже вырос, и вполне может сам самостоятельно справиться со всеми проблемами. А на самом деле это очень сложный период, который совпадает с пубертатным периодом. И поэтому ребенок особенно нуждается в помощи родителей.

Одни пятиклассники гордятся тем, что повзрослели, и быстро втягиваются в учебный процесс, а другие переживают изменения в школьной жизни, и адаптация у них затягивается. В такой период дети нередко меняются - тревожатся без явных на то причин, становятся робкими или, наоборот, развязными, слишком суетятся. Как результат - у ребят снижается работоспособность, они становятся забывчивыми, неорганизованными, иногда у детей ухудшаются сон и аппетит.

Успешность адаптации младшего подростка зависит не только от его интеллектуальной готовности, но и от того, насколько хорошо он умеет налаживать отношения и общаться с одноклассниками и педагогами, соблюдать школьные правила, ориентироваться в новых ситуациях. В большинстве случаев сами пятиклассники указывают, что в школе стало сложнее, потому что:

очень много разных учителей (их надо запомнить, привыкнуть к требованиям каждого);

непривычное расписание (новый режим);

новый классный руководитель;

в средней школе мы получили новый статус;

проблемы со старшеклассниками и т.д. и т.п.

Проще говоря, адаптация - это способность организма адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Этот термин можно отнести к физиологическому состоянию и психологическому состоянию. Давайте поговорим о последнем.

Психологическая адаптация пятиклассников - это способность учащихся находить новые формы поведения в зависимости от ситуации, то есть быть гибкими. В этом случае гибкость следует понимать, как личное качество. Его доступность зависит от множества факторов, но прежде всего от жизненного опыта.

Адаптация пятиклассников - сложный процесс, который по некоторым причинам может завершиться неудачей. И тогда есть недостаток, называемый дисбалансом.

Типы неадаптивного поведения у пятиклассников

- Эмоционально - проявляется в тревожном поведении, эмоциях, связанных со школьной деятельностью, необъяснимом страхе перед учителем или одноклассниками.

- Поведенческий - ребенок ведет себя неадекватно: проявляет агрессию, недисциплинированность, часто становится зачинщиком конфликта.

- Интеллектуальный - низкий мотивационный уровень, связанный с обучением, характеризуется нежеланием продолжать обучение.

- Коммуникативный - выражается в тревожной и замкнутой ситуации, которая не позволяет ребенку эффективно выстраивать отношения со взрослыми и сверстниками.

Итак, рассмотрим проблемы школьной адаптации.

Изменение условий обучения и изменение требований

Учась в начальной школе, ребенок был ориентирован на одного учителя. Именно у него надо было завоевать авторитет. Уже через некоторое время после начала учебы этот учитель знал, на что способен ваш ребенок, как его ободрить, поддержать, помочь разобраться в сложной теме. Ребенок спокойно развивался: приобретал знания в одном кабинете, с одним основным учителем, его окружали одни и те же ребята, и требования к выполнению заданий и ведению тетрадей были одинаковыми. Все было привычно. А учитель - практически вторая мама, которая и подскажет, и направит.

При переходе же в 5-й класс ребенок сталкивается с проблемой множественности. Во-первых, стало много учителей-предметников. Во-вторых, каждый предметник выдвигает свои требования и таких требований много. И все эти требования надо не только выучить, но и соблюдать, и не запутаться, где что надо делать. Ко всему прочему, необходимо помнить, что ребенку надо заново завоевывать авторитет, и не у одного учителя, а у многих, со многими учителями выработать свои отношения. Поневоле заволнуешься, испугаешься - а в итоге повышается тревожность.

Для того чтобы адаптация у пятиклассников происходила наиболее успешно необходимо проявление очень важного для детей новообразования— «чувства взрослости». М. Р. Битянова считает, что оно реализуется через три основных компонента, которые выражаются в возникновении новых личностных позиции по отношению к учебной деятельности, к школе и педагогам, к сверстникам. Также успешность адаптации можно определить уровнем интеллектуальной зрелости школьника. Интеллектуальная зрелость выражается в способности ребенка осуществлять различную интеллектуальную деятельность, выражающуюся в целеполагании, использовании логических средств, планировании и использовании речи, как коммуникативного средства мышления. Психологические условия успешной адаптации школьников к среднему звену обучения выражаются в актуализации следующих адаптационных процессов: Самоадаптация, которая выражается в приспособлении к внутреннему миру собственного «Я». Адаптивная активность направлена на свои особенности, на выбор индивидуальной стратегии поведения. Взаимоадаптация между участниками образовательного процесса (классный коллектив, учащиеся, учителя), которая выражается и в процессе, и в результате взаимодействия. Наличие взаимоадаптации ведет к взаимопроникновению педагога и учащегося во внутренний мир друг друга и облегчает сотворчество в учебном процессе. Реадаптация сформированных ранее навыков и переадаптация школьников к новой учебной среде, выражается в обновлении приобретенных межличностных связей и выработке новых форм поведения. Адаптация пятиклассников к содержанию новых учебных предметов. Здесь уровень заинтересованности новым предметом или его неприятие полностью зависит уровня мастерства педагога. Основной задачей психолога в адаптационный период является деятельность по типу психолого-педагогического

сопровождения. Основной целью его деятельности становится предупреждение различных осложнений в психическом развитии и становлении личности учеников в процессе перехода на следующую возрастную ступень. Чтобы узнать уровень тревожности пятиклассником, мы можем использовать тест, предложенный Филлипсом. Эта методика очень актуальна, так как пятиклассники часто испытывают чувство неуверенности, страха, волнения, что негативно сказывается на их общем самочувствии и процессе получения знаний. Методика Филлипса используется для определения уровня тревожности детей, связанная с пребыванием в учебном заведении, а также дает представление о возможных причинах такого состояния. Этот тест очень открыт и может дать ответ на вопрос, насколько успешна адаптация пятиклассников. Методология одинаково хорошо подходит для учащихся средних и младших классов. Тест состоит из 58 вопросов, поэтому его следует проводить, когда ученики не слишком устают от занятий. На каждый вопрос учащиеся должны дать положительный или отрицательный ответ. После выполнения процедуры психолог подсчитывает полученные результаты, используя ключ к тесту, и формирует интерпретацию. Данные, обработанные до сих пор, очень удобно представлять в виде диаграммы, поэтому сразу хорошо видна разница в показателях. Проводя эту диагностику в одном из пятых классов, результаты оказались не столь положительные. Из 24 учеников только 34% имеют пониженный уровень тревожности. Чтобы обработать большое количество информации, мы используем различные платформы для педагогов-психологов, которые создают различные анкеты и тесты в цифровом варианте и могут сразу же выдать результат исследования в процентном или количественном соотношении.

Заключение: Такая проблема, как адаптация пятиклассников, требует большего внимания как со стороны учителей, так и со стороны родителей. Нельзя позволять этому процессу продолжаться в одиночку, мы должны всегда следить за душевным спокойствием ребенка и стараться контролировать его эмоциональное состояние. Ведь от того, насколько успешно пройдет этот этап в жизни ребенка, зависит не только качество имеющихся у него знаний, но и общее отношение к учебе в школе. Поэтому на помощь как педагогам-психологам, так и родителям могут прийти такие инновационные информационные платформы как «Skillfolio».

REFERENCES

1. Об утверждении национального проекта «Качественное образование «Образованная нация»: Постановление Правительства РК. - 12.10.2021.- 726. [Электронный ресурс]:
2. Битянова М. Р., Азарова Т. В., Афанасьева Е. И., Васильева И. Л. Работа психолога в начальной школе. — М.: Совершенство, 2011. — 372
3. Об утверждении Правил психолого-педагогического сопровождения в организациях образования: Приказ МОН РК. - 12.01.2022. - № 6 [Электронный ресурс]: URL:
4. Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц: О внесении изменений в приказ МОН РК. – 13.07.2009. - № № 338 «» [Электронный ресурс]: URL:

5. Брито, Р. С., Прадо, Дж. Р., и Нуньес, К. П. (2017). Условия преподавательской работы и положение в обществе. Журнал Tempos e Espaços em Educação, 10(23), 165-174с.
<https://doi.org/10.20952/revtee.v10i23.6676>